

OLIV TA'LIMDA MUSTAQIL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

t.f.d. professor **O'roqov Asliddin Xushvaqto**
Hushboqov Sardor Shavkat o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limning mazmun-mohiyati, uning ta'lim sifati va talabalar kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, kredit-modul tizimi sharoitida mustaqil ta'limni samarali tashkil etishning tashkiliy-pedagogik asoslari, rivojlangan davlatlar tajribasi, akademik halollik tamoyillari hamda raqamli ta'lim vositalarining ahamiyati yoritilgan. Mualliflar tomonidan mustaqil ta'limni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari, jumladan, o'quv yuklamasini maqbul taqsimlash, yozma va tadqiqotga yo'naltirilgan topshiriqlarni kengaytirish, baholash mezonlarini takomillashtirish va talabaning mustaqil fikrlashini rag'batlantirishga doir takliflar ilgari surilgan.

Annotation: This article analyzes the content and essence of independent learning in the higher education system, its role in the quality of education and the development of student competencies. It also highlights the organizational and pedagogical foundations of effective organization of independent learning in the context of the credit-module system, the experience of developed countries, the principles of academic integrity, and the importance of digital learning tools. The authors put forward proposals for promising areas of development of independent learning, including the optimal distribution of the curriculum, the expansion of written and research-oriented assignments, the improvement of assessment criteria, and the stimulation of independent thinking of students.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, mustaqil ta'lim, kredit-modul tizimi, akademik halollik, kompetensiya, plagiat, ilmiy izlanish, talabaning faolligi.

Bugungi globallashuv va bilimlar iqtisodiyoti sharoitida oliy ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarimoqda. Zamonaviy jamiyatga nafaqat ma'lum hajmdagi bilimga ega mutaxassis, balki mustaqil fikrlay oladigan, muammoni tahlil qiladigan, axborotni saralaydigan, o'z ustida uzluksiz ishlaydigan va yangi vaziyatlarga moslasha oladigan shaxs zarur. Shu nuqtayi nazardan, mustaqil ta'lim oliy ta'lim mazmunining qo'shimcha elementi emas, balki uning strategik tayanchi hisoblanadi. Chunki auditoriyada olingan bilim ko'proq yo'naltiruvchi xarakterga ega bo'lsa, mustaqil ta'lim ushbu bilimni chuqurlashtirish, tahlil qilish, amaliyot bilan bog'lash va shaxsiy intellektual tajribaga aylantirish imkonini beradi.

Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimining joriy etilishi mustaqil ta'limga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Chunki ushbu tizimda talabaning o'quv natijasi faqat auditoriya mashg'ulotlaridagi ishtiroki bilan emas, balki uning auditoriyadan tashqari faol intellektual mehnati bilan ham belgilanadi. Mustaqil ta'lim talabaning o'quv materialini mustaqil o'zlashtirishi, nazariy bilimni boyitishi, amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashi,

axborot bilan ishlash madaniyatini egallashi va o'z-o'zini rivojlantirishga odatlanishi uchun zarur mexanizmdir. Shu ma'noda u ta'lim natijasini passiv o'zlashtirishdan faol anglash bosqichiga olib chiqadi. Mustaqil ta'limning eng muhim afzalligi shundaki, u talabani tayyor bilim iste'molchisi maqomidan faol izlanuvchi subyekt darajasiga olib chiqadi. An'anaviy ta'lim modelida o'qituvchi asosiy axborot manbai sifatida maydonga chiqsa, zamonaviy yondashuvda o'qituvchi yo'naltiruvchi, maslahatchi va ilmiy fasilitator vazifasini bajaradi. Talaba esa bilimni tayyor holda qabul qilmaydi, balki uni izlaydi, tahlil qiladi, taqqoslaydi, baholaydi va mustaqil xulosa chiqaradi. Aynan mana shu jarayon tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, dalillash madaniyati, akademik yozuv ko'nikmasi va tadqiqot olib borish kompetensiyasini shakllantiradi. [1]

Talabalarning mustaqil ta'limi, avvalo, yangi bilim olish usullarini egallash, jarayonlarni mustaqil tahlil qilish, auditoriyadagi mashg'ulotlarda olingan bilimlarni mustahkamlash, chuqurlashtirish va amaliyotga tatbiq etishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy maqolalar, maxsus adabiyotlar va raqamli ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantiradi. Natijada talabaning faolligi, mas'uliyati, tartiblilik, tashabbuskorligi va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Shu bois mustaqil ta'limni tashkil etish masalasi bugungi oliy ta'lim siyosatining markaziy masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Rivojlangan xorijiy oliy ta'lim muassasalari tajribasi shuni ko'rsatadiki, samarali ta'lim modelida auditoriya yuklamasiga nisbatan mustaqil ta'lim ulushi ko'proq bo'ladi. Talaba haftalik o'quv vaqtining sezilarli qismini mustaqil tayyorgarlik, ilmiy o'qish, topshiriqlar tahlili va loyihalar ustida ishlashga sarflaydi. Professor-o'qituvchilar esa bilimni tayyor shaklda berishdan ko'ra, talabani izlanishga undash, yo'naltirish va ilmiy muloqotga jalb qilish vazifasini bajaradi. Bu esa talabada kasbiy mas'uliyat, o'z-o'zini boshqarish va uzluksiz ta'limga tayyorlik sifatlarini kuchaytiradi. [1]

Mustaqil ta'lim bo'yicha yuklamani quydagicha tashkil etish mumkin. (1-rasm)

1-grafik. Rivojlangan OTMlarda haftalik o'quv yuklamasi

1-rasm.

1-grafik. Rivojlangan OTMlarda bir haftalik o'quv yuklamasida mustaqil ta'lim ulushi auditoriya mashg'ulotlariga nisbatan ancha yuqori ekanini ko'rsatadi. Bu holat talabada bilimni tayyor qabul qilish emas, balki uni mustaqil izlash, tahlil qilish va amaliyotga tatbiq etish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Elektron ta'lim resursini mustaqil ta'limni tashkil etishning vositasi sifatida qarash mumkin: Yaratish texnologiyasi bo'yicha. Tekstografik resurslar – teks va illyustratsiyalarni namoyish qilishda kitobdan farqli o'laroq, materiallar qog'ozda emas ekranda beriladi va navigatsiyada ham farqlanadi. Multimediali elektron ta'lim resursi – vizual va ovozli materiallardan tashkil topgan. Kitobdan farqli holda animatsiya korinishida jonli tarzda gavdalanadi.

Mazmuni bo'yicha: elektron qaydnomalar, topshiriqlar, lug'atlar, qiziqarli savollar, darajali testlar, darsliklar, laboratoriya va seminar topshiriqlari.

Tarqatish va foydalanish bo'yicha: internet-resurs, offlayn-resurs, elektron doska uchun resurslar.

Tarkibi bo'yicha: ma'ruza va seminar uchun mo'ljallangan mustaqil ta'lim resurslari, virtual laboratoriyalar, vidieodarslar.

Qo'llash bo'yicha: dars jarayonida va mustaqil ta'limni tashkil etishda.

Barcha oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim sifatini oshirish zamonaviy pedagogik, innovatsion va axborot texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, ilg'or ish tajribalarini ommalashtirishni taqozo etadi. Oliy ta'lim tizimida elektron ta'lim resurslarning asosiy vazifalari:

- mustaqil ta'lim jarayonini umumiy, yaxlit ishlab chiqish;
- mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonida hal etilishi lozim bo'lgan aniq maqsad va vazifalarni belgilash;
- mustaqil ta'limni tashkil etish jarayoni mazmunini ishlab chiqish;
- mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonida ta'lim oluvchining erkin, mustaqil faoliyat ko'rsatish uchun muayyan shart-sharoitlarni yaratish hamda maxsus bilimlarni shakllantirish;
- ta'lim oluvchilar faoliyatini nazorat qilish hamda baholashni tashkil etish;
- kadrlar tayyorlash Milliy dasturi maqsadi va vazifalarini ro'yobga chiqarish;
- fan-texnika taraqqiyotidagi axborotlarni yoshlarga yetkazishni tezlashtirish [2]

Garvard va Oksford kabi nufuzli oliygohlarda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra mustaqil ta'limni rivojlantirish quydagi natijalarga erishishni taminlaydi.[3]

2-grafik. Mustaqil ta'lim kuchaytirilganda tanqidiy fikrlash, axborot bilan ishlash, ijodkorlik, o'zini boshqarish va amaliy qo'llash kabi kompetensiyalar izchil o'sadi.

3-grafik. Ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi asosiy natijalar

3-grafik. Mustaqil ta'lim ustuvor bo'lgan modelda topshiriq sifati, fan o'zlashtirish darajasi, akademik halollik va tadqiqotchilik faolligi yaxshilanishi kutiladi.

4-grafik. Mustaqil ta'limni baholash tarkibining tavsiya etilgan modeli

4-grafik. Mustaqil ta'lim samaradorligini oshirish uchun baholash tizimi faqat testga emas, balki esse, loyiha, taqdimot, onlayn topshiriq va jamoaviy ishlarga tayanishi maqsadga muvofiq.

Garvard, Oksford va Kembrij kabi yetakchi universitetlarda independent learning markaziy o'rin tutishi bejiz emas. Bunday universitetlarda talaba bilimni tayyor qabul qiluvchi emas, balki bilimni izlab topuvchi va qayta ishlab chiquvchi subyekt sifatida qaraladi. Mustaqil ta'limga ajratilgan vaqt aniq me'yorlar bilan belgilanadi, bajarilgan ishlar esa sifat, originallik va tahliliy darajaga ko'ra baholanadi. Ushbu yondashuvdan kelib chiqadigan asosiy xulosa shuki, ta'lim sifati auditoriya soatlarining ko'pligi bilan emas, balki talabaning mustaqil intellektual mehnati bilan belgilanadi.[3]

Raqamli texnologiyalar mustaqil ta'limni yangi bosqichga olib chiqish imkonini bermoqda. Elektron ta'lim platformalari, LMS tizimlari, onlayn kutubxonalar, ilmiy ma'lumotlar bazalari, masofaviy topshiriqlar va interaktiv baholash vositalari talabaning mustaqil ishlashi uchun qulay muhit yaratadi. Biroq texnologiya maqsad emas, balki vosita ekani unutmazlik kerak. Raqamli platforma faqat topshiriq yuborish maydoni emas, balki tahlil, muhokama, refleksiya va ilmiy muloqotni rivojlantiruvchi ta'limiy muhitga aylantirilgandagina yuqori samaradorlik beradi. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limni rivojlantirish uchun bir qator amaliy choralar muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ma'ruza soatlarini maqbullashtirish, esse va yozma ishlarni majburiy element sifatida joriy etish, plagiat nazoratini kuchaytirish, kichik guruhlarda muhokama va loyiha ishlari ulushini oshirish, baholashni mustaqil ta'lim natijalari bilan uzviy bog'lash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, bakalavr bosqichidayoq talabalarni ilmiy maqola yozish, manbalarni rasmiylashtirish va tadqiqot metodologiyasi bilan ishlashga o'rgatish zarur. [4]

Shuningdek, mustaqil ta'limning ijtimoiy-pedagogik ahamiyatini ham alohida ta'kidlash lozim. Mustaqil ishlashga o'rgangan talaba keyinchalik mehnat bozorida ham tashabbuskor, mas'uliyatli, moslashuvchan va ijodiy fikrlovchi mutaxassis sifatida shakllanadi. Chunki mustaqil ta'lim nafaqat bilimni o'zlashtirish, balki vaqtni boshqarish, maqsad qo'yish, natijaga intilish, o'z-o'zini nazorat qilish va kasbiy mas'uliyatni his etish madaniyatini ham shakllantiradi. Bu esa zamonaviy mutaxassisning eng muhim sifatlaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, mustaqil ta'lim oliy ta'lim sifatini oshirish, talabalar intellektual salohiyatini yuksaltirish va ularni raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlashning asosiy omillaridan biridir. U talabaning bilimni tayyor shaklda qabul qiluvchi passiv ishtirokchidan, bilimni izlab topuvchi, tahlil qiluvchi, baholovchi va yaratishga qodir faol subyektga aylanishini ta'minlaydi. Demak, mustaqil ta'limni rivojlantirish shunchaki o'quv yuklamasini qayta taqsimlash emas, balki butun ta'lim falsafasini yangilashdir. Aynan shunday yondashuvigina oliy ta'lim tizimida haqiqiy sifat o'sishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mustafoyeva F. Mustaqil ta'limni tashkil etishning ilmiy asoslari va uning amaliy foydalari. O'zbekiston Milliy universiteti, 2025.

2. Quvodiqova M “ Mustaqil ta'lini takomillashtirish vositalari” nomli ilmiy maqola ADU. 2024
3. Harvard University registrar materiallari: Independent Study bo'yicha ma'lumotlar.
4. Mirzayeva Z.A. Mustaqil ta'limning talabalar o'quv jarayonidagi ahamiyati. International scientific-online conference materiallari, Navoiy innovatsiyalar universiteti, 2025.

